

IS GAZI QAYERDAN PAYDO BO‘LADI VA UNDA ZAHARLANGANDA QANDAY YORDAM KO‘RSATISH LOZIM?

Muminov Yunusjon Yusufjon o‘g‘li

Namangan viloyati Kosonsoy tumani 2-son maktab kimyo o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada is gazini(CO) kimyoviy jihatdan ma’lumot keltirilgan,shu bilan bir qatorda odam organizmiga zarari va uni oldini olish chora tadbirlari haqida ko‘rsatmalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Is gazi, CO, organik moddalar, uglerod, oqsil,kimyoviy reaksiya, nafas olish

Is gazi (CO) rangsiz, hidsiz, ko‘p uchraydigan zaharli birikma tabiiy gaz, yoqilg‘i, ko‘mir, o‘tin cho‘g‘lari to‘liq yonmasligi, chala yonishi oqibatida vujudga keladi. Tutun tarkibida 3%, ishlangan gazda 13%, portlovchi gazlar tarkibida 50-60% gacha is gazi bo‘ladi. Is gazidan qator organik moddalar (aseton, metil spirt, fenol va boshqalar)ni sintez qilish uchun foydalaniladigan korxonalarda, avtoulavlar turar joylarida ventilatsiya yomon bo‘lganda, yangi bo‘yalgan shamollatilmaydigan xonalarda, shuningdek, uy sharoitlarida tabiiy gaz chiqib turganda va pechka bilan istiladigan uylar, hammomlarda, dam olish palatkalarida isinish uchun cho‘g‘ olovlari va boshqalardan foydalanganda yonish mahsulotining to‘liq yonmasligi natijasida zaharlanib qolish mumkin.

Is gazi organizmga nafas a‘zolari orqali ta’sir etadi. Ushbu gaz kislorodga nisbatan 300 marotaba tez va ko‘proq gemoglobinga birikish xususiyatiga ega, shuning uchun juda mahkam birikma-karboksigemoglobin hosil qiladi. Oqibatda gemoglobinning to‘qimalarga kislarod tashish xususiyati juda pasayib, gipoksiyaga, og‘ir zaharlanganda anoksiyaga olib kelishi mumkin. Is gazining tarkibida temir moddasi bo‘lib, u nafas olish fermentini parchalaydi. Bu o‘z o‘rnida, to‘qimalarning nafas olish faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.Is gazi bilan zaharlangan organizmda

uglerod va oqsil almashinuvi buziladi, natijada, asidoz alomatlari yuzaga keladi. Bosh miyada bosimning oshishi kuzatiladi. Organizmga kislorod yetishmasligi oqibatida markaziy asab tizimi faoliyati buziladi. Shuningdek, tabiiy gazning xonada to‘planishi oqibatida yong‘in yoki portlash sodir bo‘lishi mumkin. Is gazi qon tarkibidagi gemoglobin bilan kislorodga qaraganda oson birikadi. Buning natijasida organizmning kislorod bilan ta‘minlanishi qiyinlashadi. Bunday holatda uzoq vaqt is gazidan nafas olinsa, o‘limga olib keladi.

Yuqorida ham is gazining hidi, rangi va ta‘mi bo‘lmasligini takror-takror aytib o‘tdik. Haqiqatan ham, hidi, rangi va ta‘mi bo‘lmagani uchun, is gazini odam sezgi a‘zolari payqashi juda qiyin. Shu sababli, ushbu zaharli gazning sizib chiqayotganini aniqlash uchun maxsus datchiklardan – is gazi datchiklaridan foydalanish tavsiya etiladi. Shunga e‘tibor qaratish kerakki, ko‘plab bino va inshootlarda o‘rnatiladigan yong‘inga qarshi himoya tizimiga tegishli tutun datchiklari is gazini aniqlamaydi! Is gazi datchigi va tutun datchigi boshqa-boshqa narsalar bo‘ladi. Tutun datchigi ko‘z bilan ko‘rsa bo‘ladigan tutunga ishlab ketadi va yong‘in xavfsizligi tizimiga signalizatsiya beradi. Is gazi datchigi esa bizga ko‘rinmaydigan, hidi chiqmaydigan, ta‘mi ham yo‘q bo‘lgan ko‘rinmas yov – CO gazini aniqlaydi. Xonada belgilangan me‘yordan ortiq is gazi miqdori aniqlanishi bilan is gazi datchigi trevoga signalizatsiyani ishga tushiradi va havodagi is gazi konsentratsiyasi odam salomatligi uchun xatarli darajaga yaqinlashib kelayotgani haqida xabar beradi. Shuningdek, yana shuni bilishi kerakki, is gazi datchigi tabiiy gazning sizib chiqishi yuz berayotganligini ham aniqlamaydi. Uning uchun ham boshqa datchik qo‘llaniladi. Lekin, odatda tabiiy gazning sizib chiqishini odam tez payqaydi. Chunki, tabiiy gazni iste‘molchilarga yetkazib berishda unga maxsus qo‘lansa modda – merkaptanlar qo‘shiladi. Hidi o‘ta o‘tkir va juda sassiq bo‘lgan Merkaptan tufayli tabiiy gaz sizib chiqishini odam burni ilg‘ab oladi. Is gaziga esa bunday qo‘shimcha kiritib bo‘lmaydi. Chunki, yuqorida aytilgandek, u yonilg‘ining chala yonishidan hosil bo‘ladi.

Quyidagi jadvalda is gazining turli konsentratsiyalariga mos keladigan zaharlanish simptomlari ko‘rsatilgan:

CO konsentratsiyasi (ppm)	Ta’siri va simptomlarning vaqt mobaynida yuzaga chiqishi
20 ppm	Is gazining past konsentratsiyasi. Bunday muhitli xona sharoitida hatto 8 soat mobaynida ishlaganda ham odamda hech qanday zaharlanish simptomlari yuzaga kelmaydi. Shunga qaramay, baribir xonani davriy shamollatish, isitish uskunalarining sozligini muntazam nazorat qilish va vaziyatni kuzatib borish zarur
50 ppm	Holsizlik. Jismoniy zo‘riqish bilan bog‘liq harakat qilganda havo yetishmayotganidek his paydo bo‘ladi
100 ppm	Bunday konsentratsiya odam uchun 15 daqiqagacha xavfsiz bo‘ladi. Agar odam 15 daqiqadan ortiq vaqt mobaynida 100 ppm dan ziyod konsentratsiyali is gazi bor muhitda bo‘lsa, boshda chakkalarning lo‘qillab og‘rishi, esnash, uyqu bosishi, hamda, jismoniy zo‘riqish bog‘liq harakat qilganda xuddi havo yetishmayotganidek his paydo bo‘ladi
200 ppm	2-3 soat mobaynidagi 200 ppm is gazi konsentratsiyali muhit tufayli odamda boshning lo‘qillab og‘rishi, uyqu bosishi, horg‘inlik, asabiylik hamda ko‘ngil aynishi yuzaga keladi
600 ppm	Ikki soatlik konsentratsiyasi hayot uchun xavfli.Ko‘ngil aynishi,bosh aylanishi,ko‘rish buzilishi yaqqol seziladi.
800 ppm	Juda kuchli bosh og‘rig‘i,qattiq bezovtalik.
1000 ppm	Bunday konsentratsiyani 20 minut ham hayot uchun juda

	xavfli.Tutqanoq,xushdan ketish kabi alomatlar bo‘ladi
--	---

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdusamatov A., Mirzayev F., Ziyoev F.Organik kimyo. Toshkent O‘qituvchi -2004.
2. Karimov A.U.,Yusupov D.,Tursunov M.A.,Hamroyev B.N.Mahalliy xom-ashyolar asosida neft-gaz qazib olish uchun yangi reagentlar Standart 2006.
3. Mirzayev P.N, Mirzayeva M.P.Kimyo Navoiy 2010yil
4. Muftaqov A.G.Umumiy kimyo Toshkent, 2004y